

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

ШУМАЕВА Е.А.,

**канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры экономической теории и
государственного управления;**

ЧЕГОДАЕВ Б.В.,

**канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории и
государственного управления;**

ПОКИНТЕЛИЦА Ю.Е.,

**магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье изложены проблемы защиты прав детей, с целью устранения которых авторами разработана соответствующая концепция региональной модели реализации государственной политики. Кроме того, в исследовании представлена характеристика функций указанной региональной модели, а также предложены первоочередные меры по защите прав детей, которые целесообразно реализовать на всей территории Российской Федерации, в том числе в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: *государственная политика, дети, защита прав, региональная модель, концепция, программно-целевое планирование*

FORMATION OF A REGIONAL MODEL OF STATE POLICY IN THE FIELD OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS

SHUMAEVA E.A.,
Candidate of Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Economic Theory and Public Administration;

CHEGODAEV B.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Economic Theory and Public Administration

POKINTELITSA Yu.E.,
master's student,
SEE HPE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article outlines the problems of protecting the rights of children, with the aim of eliminating which the authors have developed a corresponding concept of a regional model for the implementation of state policy. In addition, the study presents the characteristics of the functions of this regional model, as well as suggests priority measures to protect the rights of children, which should be implemented throughout the Russian Federation, including in the Donetsk People's Republic.

***Keywords:** state policy, children, protection of rights, regional model, concept, program and target planning*

Актуальность. Двигателем цивилизационного развития во все временные промежутки являлись дети, и от их условий существования, а также правовой защиты зависело в будущем процветание или упадок нации. Несмотря на то, что основы современного международного регулирования прав детей сформировались относительно недавно (середина XX века), определенные формы защиты прав и свобод молодого поколения сформировались еще в государствах Древнего мира.

Так в большинстве государств Древнего мира объем прав ребенка определялось главой рода – отцом семейства, где родился и проживал ребенок.

В Древнем Риме Гай в Институции Гая (II-I век до н. э.) определяет права отца семейства как «*ius proprium civium romanorum*» (институт римских граждан), где всеми правами обладал исключительно отец ребенка «*personas ui iuris, pater familias*», а сами дети, в большей степени, относились к вещному праву «*persona e alieni iuris*», соразмерно рабу или домашнему животному [1, с.51]. Исходя из этого отец обладал всеми правами на ребенка, а ребенок, в свою очередь, обладал правом подчиниться, например, праву отца даровать жизнь или ее отобрать «*ius vitae ac necis*». Указанное право отца просуществовало в Риме в период с 17 года до н. э. по 235 год н. э.

Аналогично Древнему Риму в Древней Месопотамии возможно проследить преобладание абсолютного права отца над правом ребенка. Так, отец семейства имел право отправить ребенка в рабство, оставить в виде залога или передать в пользование третьим лицам [2, с.174]. Кроме того, существовала система физических наказаний вплоть до ампутации конечностей за различные провинности ребенка.

Определенный интерес вызывает практика регулирования прав детей в Индии в период со II века до н. э. по II век н. э. В соответствии с Законами Ману дети, как и иное имущество, считались богатством и собственностью семьи [3, с.265]. При этом считалось грехом продажа детей, хотя и допускалась в ряде случаев без последствий обращения данного ребенка в рабство.

Отметим, что в исследуемый период Моисеево право (Израиль), право Древнего Китая и Аравии (до Ислама), законы царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), а также Французская Салическая правда (*Lex Salica*) V-VI вв, Законы Генриха II в Англии XII века, Статуты (1529, 1566 и 1588 гг.) Великого княжества Литовского в относительно идентичном аспекте трактовали права детей или, более правильной, ограничивали их права при наделении абсолютным правом отца семейства, церковь, общину или государство.

Абстрагируясь от особенностей интерпретации в правовом поле прав ребенка, во всех перечисленных странах можно отметить, что данные социальные отношения между отцом и ребенком, ребенком и обществом, ребенком и государством не менялись на протяжении тысячелетий. Ребенок, оставаясь центральной фигурой общества, являлся наименее защищенным в

нем. Некие предпосылки сломить канонические устои формализации прав ребенка были предприняты только в начале XX века. Так, пятая Ассамблея Лиги Наций в 1924 году (Женева) принимает Декларацию прав ребенка, однако, из-за отсутствия механизмов контроля применения ее в странах-участниках данного содружества практическая реализация соответствующих международных норм была усложнена [4].

Старт дальнейшему развитию международного регулирования прав ребенка стало принятие резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (далее – ООН) Всеобщей декларации прав человека, где в статьях 25 и 26 отмечено, что все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой, а также их родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих детей [5]. В развитие Всеобщей декларации прав человека 20 ноября 1959 года резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН был принят основной международный нормативный правовой акт – Декларация прав ребенка [6]. В данной Декларации за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по различным признакам был закреплен широкий спектр прав и свобод, которые впоследствии были интегрированы в правовое поле большинства стран-участниц ООН.

На сегодняшний день, завершающим и основным международным нормативным правовым актом в исследуемой сфере является Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией от 20 ноября 1989 года 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН [7]. Необходимо отметить отличительную особенность данного документа, которая заключается в обязанности присоединившихся к Конвенции государств предоставлять отчетность о состоянии и защите прав ребенка в соответствующей стране. Отметим факт, единственной страной, не присоединившейся к Конвенции о правах ребенка, является США.

Не смотря на широкий спектр нормативных механизмов защиты прав детей, в настоящее время остаются не решенными следующие фундаментальные проблемы в данной сфере (актуально для стран постсоветского пространства):

– изменение общественных ценностей, что привело к упразднению общественных институтов влияния на развитие ребенка и защиту его прав данными институтами;

– низкая эффективность системы государственного управления материнством и детством [8, с.21];

– отсутствие четкой системы раннего выявления фактов жестокого обращения с детьми и организации им помощи;

– работа с детьми в социальных учреждениях ведется в отрыве от процесса оказания реабилитационной помощи семье в целом;

– отказ от внедрения инновационных технологий и услуг в сфере профилактики социального сиротства, т.е. услуг, позволяющих оказать профилактическую помощь семьям на ранней стадии развития неблагополучия;

– отсутствие унифицированного обеспечения реализации и защиты правовых возможностей несовершеннолетних как субъектов гражданского и семейного права и др.

Указанные и иные проблемы теоретического и прикладного характера, связанные с эффективной и всесторонней реализацией прав ребенка, стремление международного сообщества закрепить правовые гарантии защиты материнства и детства, обуславливают актуальность исследования вопросов формирования региональной модели государственной политики в сфере защиты прав детей с учетом положительных международных практик, а также принципов гуманности и законности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематику необходимости защиты детей через призму развития духовно-нравственных качеств личности детей исследовали в своих трудах Т.Ц. Дугарова [9], А.А. Ооржак [9], Н.С. Киселева [10], И.В. Забегайлова [11], О.А. Меньшикова [12], Т.А. Серебрякова [13], И.А. Конева [13] и др.

Теоретико-методологические подходы к исследованию международного и российского опыта социальной защиты материнства и детства приведены в трудах Ч.М. Шавалеевой [14], Н.П. Седовой [15], С.Г. Кочергина [16], И.И. Эдилова [16].

Значительный интерес представляют работы, исследующие различные аспекты государственной и региональной политики в сфере защиты прав детей таких ученых, как П.П. Фролкин [17], Р.В. Мауталиев [17], А.Г. Гаджиева [18], В.К. Нехайчик [19], С.В. Нехайчик [19], Д.В. Семянников [20].

Изучение научных источников и тематических исследований позволяет утверждать, что региональный аспект государственной политики в сфере защиты прав детей в Донецкой Народной Республике изучен недостаточно. Кроме того, существует дефицит теоретико-методологических работ определяющих современную модальность соответствующей государственной политики, а также сущность и ее содержание.

Цель статьи. Исследование теоретических аспектов и разработка предложений по формированию региональной модели реализации государственной политики в сфере защиты прав детей в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Рассмотрев в настоящем исследовании различные эпохи и трансформацию взглядов на проблематику защиты прав детей государством, отметим, что в современной Российской Федерации, равноценно как и в Донецкой Народной Республике, данным вопросам уделяется значительное внимание, подтверждением чего является закрепление соответствующих прав в нормативном правовом акте, имеющем высшую юридическую силу. Так, частью 2 статьи 4 (часть 2 статьи 7 Конституции РФ), частью 1 статьи 27 (часть 1 статьи 38 Конституции РФ) Конституции Донецкой Народной Республики, принятой Постановлением Народного Совета 30 декабря 2022 года (далее – Конституция ДНР), в республике государство охраняет материнство, отцовство и детство, а также устанавливает гарантии их социальной защиты [21-22]. Кроме того, частью 4 статьи 27 определено, что государство, обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, которые лишились родительской опеки, а также предоставляет им социальное обеспечение (часть 1 статьи 28 Конституции ДНР). Также нормы по защите прав ребенка закреплены в части 4 статьи 32, пункте 9 статьи 72 Конституции ДНР, а также статье 38, части 1 статьи 39, части 4 статьи 43, части 4 статьи 67.1, пункте ж.1 части 1 статьи 72 Конституции РФ.

Анализ государственного регулирования и защиты прав детей показал наличие отдельных норм в данной сфере в таких нормативных правовых актах, как: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [23].

Аккумулятивным и основным нормативным правовым актом, определяющим цели совершенствования государственной политики в сфере защиты прав детей, является Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы) [24].

На основании вышеперечисленных нормативных правовых актов, Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», где определены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в рамках которых предоставляется государственная социальная помощь в форме социального контракта, оказывается государственная поддержка семьям с детьми [25]. Таким образом, реализация государственной политики в сфере защиты прав детей на региональном уровне недостаточно представлена в актах стратегического планирования Российской Федерации, что требует дальнейшего исследования и всестороннего обсуждения.

Согласно интеграционным процессам всех социально-экономических отношений и сфер жизни граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, в правовое пространство Российской Федерации в пределах переходного периода, определенного Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», в целях определения теоретического и практического ориентира развития механизмов защиты прав детей в новом субъекте федерации, в рамках настоящего исследования предлагается концепция региональной модели государственной политики в сфере защиты прав детей (рис. 1). Главная цель представленной модели определена как создание благоприятного социального климата для жизни и развития детей в Донецкой

Народной Республике на основе сбалансированной системы показателей уровня защиты прав ребенка в регионе, а также ключевых механизмах реализации государственной политики в сфере защиты прав детей, базирующейся на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Определенный интерес вызывают функции региональной модели реализации государственной политики в сфере защиты прав детей, характеристика которых представлена в табл. 1

Основным фактором, влияющим на эффективную реализацию предложенной концепции региональной модели реализации государственной политики в сфере защиты прав детей, является соответствие определенным на рис. 1 условиям. Так, к условиям построения и внедрения региональной модели государственной политики отнесены:

- постановка целей защиты прав детей, в том числе краткосрочных и долгосрочных целей;

- стандартизация защиты прав детей, т.е. применение единого подхода по защите прав детей на всей территории Российской Федерации и Донецкой Народной Республики;

- расширение мер программно-целевого планирования. При вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации необходимо распространить на ее территории действие существующих мер, установленных в национальных проектах и государственных программах;

- обеспечение эффективности и гибкости административного аппарата, которое отражается в выборе уполномоченными органами государственной власти различных уровней (органами местного самоуправления, государственными учреждениями) возможных и целесообразных путей достижения целей по защите прав детей;

- создание системы координации и коммуникации при осуществлении деятельности по защите прав детей, что заключается в согласованности действий органов государственного управления различных уровней и органов местного самоуправления по вопросам защиты прав детей;

- ресурсное обеспечение, необходимое для эффективной защиты каждого ребенка, к которому отнесены финансовые, материальные, информационные и кадровые ресурсы.

Региональная модель реализации государственной политики в сфере защиты прав детей

Рис. 1. Концепция региональной модели реализации государственной политики в сфере защиты прав детей (составлено авторами)

Характеристика функций региональной модели государственной политики в сфере защиты прав детей

Наименование функции	Характеристика функции	Сфера распространения
Организационная	Определяет организационную структуру государственного управления при реализации политики в сфере защиты прав детей, а также правовую основу реализации данной политики	Система нормативных правовых актов в сфере защиты прав детей, а также государственные структуры, реализующие соответствующую политику
Планирования	Определяется как необходимость программно-целевого планирования (цели, задачи, ресурсы, меры), включающего реализацию системы мер в сфере защиты прав детей	Документы стратегического планирования (концепции и стратегии развития системы защиты прав детей), государственные и региональные программы
Прогнозирования	Предполагает выработку научно обоснованного суждения о будущем состоянии сферы защиты прав детей, развитии механизмов защиты и путях достижения целей защиты соответствующих прав	Механизмы защиты прав детей
Гуманистическая	Проявляется в единстве противоположных, но органически связанных процессов: социализации и индивидуализации ребенка как личности	Гарантии гуманного отношения ко всем детям республики, независимо от их половой, религиозной, расовой или другой принадлежности
Регулирования	Государство осуществляет регулирование отношений в сфере защиты прав детей, задействуются при этом правовые механизмы, что позволяет защитить законные права и интересы детей	Непосредственно нормы права, распространяющиеся на защиту материнства и детства
Контроля	Предназначена для выявления отклонений и нарушений в защите прав детей	Система уполномоченных органов власти, должностных лиц
Бюджетирования	Проявляется в выделении государством необходимых средств на защиту прав детей	Бюджетная система, государственные и негосударственные фонды

Разработка концепции региональной модели реализации государственной политики в сфере защиты прав детей позволяет определить комплекс первоочередных мер, которые заключаются в:

– совершенствовании правовых механизмов защиты прав детей на всей территории Российской Федерации, в том числе Донецкой Народной Республике;

– сокращении бедности среди семей с детьми посредством оказания адресной помощи, а также более эффективного социального сопровождения таких семей;

– развитии социальных институтов для безопасного и комфортного проживания детей и их семей на территории Донецкой Народной Республики;

– создании системы подготовки кадров для их работы в рамках региональной модели государственной политики в сфере защиты прав детей;

– продолжении формирования в обществе ценностей семьи, ребенка и роли государства в гарантированной защите их прав;

– обеспечении детей качественными услугами в сферах образования и здравоохранения.

Таким образом, разработанная концепция региональной модели реализации государственной политики в сфере защиты прав детей позволит наиболее эффективно применить весь государственный инструментарий для сохранения и приумножения основного потенциала страны – детей и их семей. В быстроменяющемся мире человек, а в нашем случае ребенок, является центральной фигурой, ведь уже завтра современные дети станут учеными, инженерами, врачами. Несмотря на широкий спектр внешних неблагоприятных факторов, необходимо выработать и реализовать собственную модель защиты детей, ориентируясь при этом на внутренний потенциал Российской Федерации.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На сегодняшний день многие социально развитые страны прилагают усилия по созданию и развитию собственных и региональных (например, страны ЕС) моделей защиты материнства и детства. Несмотря на это динамика демографических показателей в них, в подавляющем большинстве, имеет негативную тенденцию. Найти баланс в реализуемых мерах и направляемых ресурсах на защиту прав детей, является первоочередной задачей, стоящей перед государством. Российская Федерация сегодня имеет все необходимые ресурсы, а также научно-практический потенциал для построения новой общественной модели, в которой дети будут являться фундаментальной основой, а государство гарантом защиты его прав.

Список использованных источников

1. Джарман, О.А. Судьба детей подкидышей в античном мире / О.А. Джарман, Г.Л. Микиртичан // Медицина и организация здравоохранения. – 2018. – № 1. – С. 49-59.

2. Родин, С.Г. Несовершеннолетние и закон в Древнем мире / С.Г. Родин // Территория науки. – 2012. – № 1. – С. 174-179.
3. Белякова, Е.С. Касты: угнетающее неравенство или четко работающая система производственных отношений? / Е.С. Белякова // ПСЭ. – 2013. – № 2 (46). – С. 264-266.
4. Всеобщая Декларация прав ребенка: экземпляры разных годов и их содержание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/zashhita-prav/deklaratsiya-rebenka.html> (дата обращения: 21 февраля 2023).
5. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 21 февраля 2023).
6. Декларация прав ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения: 21 февраля 2023).
7. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 21 февраля 2023).
8. Спивак, А.М. Защита прав детей и преодоление социального сиротства / А.М. Спивак. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2013 – 56 с.
9. Дугарова, Т.Ц. Проектный метод в системе духовно-нравственного воспитания дошкольников / Т.Ц. Дугарова, А.А. Ооржак // Вестник БГУ. – 2014. – № 4-1. – С. 99-103
10. Киселева, Н.С. Развитие духовно-нравственных ценностей младших школьников средствами игры в условиях преемственности и непрерывности обучения в прогимназии / Н.С. Киселева // Сибирский педагогический журнал. – 2009. – № 11. – С. 275-279.
11. Забегайлова, И.В. Идеи нравственного развития личности в педагогическом наследии В. Я. Стоюнина / И.В. Забегайлова // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. – 2022. – № 65. – С. 11-28.
12. Меньшикова, О.А. Структурно-функциональная модель формирования духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста / О.А. Меньшикова // АНИ: педагогика и психология. – 2019. № 2 (27). – С. 154-157.
13. Серебрякова, Т.А. Экспериментальный подход к изучению духовно-нравственного развития детей среднего дошкольного возраста / Т.А. Серебрякова, И.А. Конева, Л.Э. Семенова, В.Э. Семенова // Национальный психологический журнал. – 2018. – № 4 (32). – С. 123-133.

14. Шавалеева, Ч.М. Социальная защита материнства и детства в странах Европы / Ч.М. Шавалеева // ВЭПС. – 2016. – № 3. – С. 87-91.
15. Седова, Н.П. Защита материнства и детства как приоритетное направление социальной политики в Российской Федерации / Н.П. Седова, И.А. Мещерякова // Ученый XXI века. – 2020. – № 12-1 (71). – С. 104-106.
16. Кочергин, С.Г. Теоретический анализ функционирования социальных институтов материнства и детства / С.Г. Кочергин, И.И. Эдилов // Kant. – 2014. – № 4 (13). – С. 74-77.
17. Фролкин, П.П. Государственная политика по социальной защите материнства и детства в российской Федерации: проблемы и перспективы / П.П. Фролкин, Р.В. Мауталиев // Информационная безопасность регионов. – 2012. – № 1. – С. 106-109.
18. Гаджиева, А.Г. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению прав детей в Российской Федерации / А.Г. Гаджиева // Закон и право. – 2019. – № 8. – С. 35-37.
19. Нехайчик, В.К. Механизм административно-правового воздействия в сфере защиты интересов детей и семьи, находящихся в социально опасном положении (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) / В.К. Нехайчик, С.В. Нехайчик // Образование и право. – 2017. – № 9. – С. 27-36.
20. Семянников, Д.В. Специфика реализации региональной политики в сфере социальной защиты детей-инвалидов в Орловской области / Д.В. Семянников // Вестник государственного и муниципального управления. – 2016. – № 1. – С. 38-43.
21. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/10103000/>
22. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/406066227/> (дата обращения: 21 февраля 2023).
23. Как законы защищают детей в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://duma.gov.ru/news/27159/>
24. Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022>
25. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70644062/>